

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DIGITALISASI MATERI AJAR BAGI GURU UNTUK PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH 3T DI SMAN 1 MUARA TIGA KAB. PIDIE

Rahmad Junaidi¹, Riyan Maulana², Ulfa Irani Z³

^{1,2,3}STMIK Indonesia Banda Aceh

e-mail correspondensi: rahmadjunaidi@stmikiba.ac.id

ABSTRAK

Persoalan yang mendasari pengabdian kepada masyarakat ini ialah keterbatasan keterampilan guru di sman 1 muara tiga kab. Pidie dalam menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring menggunakan fitur-fitur online. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman serta keterampilan dalam memanfaatkan fitur-fitur online sebagai media pembelajaran daring. Metode pelatihan dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan latihan. Hasil kegiatan pengabdian ini yaitu; guru-guru memahami fitur-fitur yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran daring, memiliki keterampilan dalam menggunakan fitur-fitur online seperti zoom meeting, dan google classroom. Manfaat lain dari pelatihan ini yang diperoleh selain dapat melakukan pembelajaran secara daring, peserta juga dibekali dengan keterampilan membuat video pembelajaran menggunakan fitur zoom meeting dengan cara mereka pemeparan materi yang disertai dengan tampilan materi pembelajarannya. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk melaksanakan pembelajaran berbasis luring, sehingga para peserta didik tidak bergantung pada jaringan internet.

Kata Kunci: pembelajaran daring, zoom meeting, google classroom, pembelajaran luring

1. PENDAHULUAN

Aryani, dkk (2020), kondisi pandemic Covid-19 memberikan dampak secara langsung pada dunia pendidikan. Salah satunya adalah peralihan kegiatan pembelajaran, dari yang semula tatap muka menjadi pembelajaran daring. Hal ini memunculkan banyak hambatan bagi guru, mengingat kegiatan pembelajaran yang dilakukan jarak jauh terjadi secara mendadak tanpa adanya persiapan sebelumnya. Pembelajaran jarak jauh berbasis internet ini merupakan cara baru dalam proses pembelajaran. Sehingga hambatan yang dialami oleh guru juga dirasakan oleh siswa. Terlebih bagi siswa yang tidak memiliki kuota internet yang cukup. Pembelajaran daring, sepenuhnya bergantung pada akses jaringan internet. Aulia, dkk (2021), pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Oleh karena itu, pembelajaran daring, dianggap menjadi satu- satunya media penyampai materi antara guru dan siswa, dalam masa darurat pandemic. Bagi guru sekolah dasar yang terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka, kondisi ini memunculkan ketidaksiapan persiapan pembelajaran. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak sebagai akibat penyebaran Covid-19 membuat semua orang dipaksa untuk melek teknologi. Melalui teknologi inilah satu-satunya jembatan yang dapat menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran tanpa harus tatap muka.

Pada kegiatan pembelajaran tatap muka, guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa orang, benda-benda sekitar, lingkungan dan segala sesuatu yang

dapat digunakan sebagai perantara menyampaikan materi pelajaran. Kemudian, untuk siswa sekolah dasar menjadi sesuatu hal yang baru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sehingga, kegiatan pembelajaran jarak jauh menjadi sesuatu yang berbeda. Semua media atau alat yang dapat guru hadirkan secara nyata, berubah menjadi media visual karena keterbatasan jarak. Oleh karena itu, guru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan materi melalui pembelajaran jarak jauh berbasis online ini. Namun, Fitrianto, dkk (2020) menambahkan, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran secara daring dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sumber belajar seperti dokumen, gambar, video, audio dalam pembelajaran. Sehingga, media pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan siswa dengan melihat atau membaca. Materi pembelajaran yang diberikan pun harus menggunakan internet maupun aplikasi. Sumber belajar seperti inilah yang menjadi modal utama dalam mengembangkan pembelajaran daring. Karena, guru harus mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan sesuai dengan karakteristik siswa. Oleh karena itu, keterampilan menggunakan teknologi menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai meskipun dalam kegiatan daring.

Gumono dan Yulistio (2021), teknologi berperan membawa semacam rasa tidak nyaman sebagian guru dalam memanfaatkan gadget dan perangkat teknologi modern ini dalam pembelajaran. Tantangan bagi guru adalah tidak menutup mata atau berusaha mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi terbaru untuk menciptakan suasana pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa sehingga siswa mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hidayati, dkk (2020), teknologi perlu menjadi bagian utuh yang tidak terpisahkan dalam memberikan pembelajaran yang menarik di sekolah. Peserta didik saat ini adalah generasi-Z yang lebih terampil dalam penggunaan teknologi baik media sosial, ruang digital (youtube), email, smartphone dll. Untuk mengimbangi kebutuhan generasi- Z yang mengerti teknologi. Sekolah dijadikan mitra pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk memberikan pendampingan dan pelatihan dalam mengintegrasikan materi pembelajaran digital yang bermanfaat dan menarik bagi siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran di masa pandemic ini menuntut para pendidik agar dapat berinovasi dalam mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat memfasilitasi peserta didik belajar dari rumah. Keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital juga sangat bermanfaat dalam pembelajaran daring maupun luring. Dengan memanfaatkan video pembelajaran, pendidik dapat memfasilitasi peserta didik yang mengalami kendala dalam hal jaringan internet, sehingga pembelajaran dapat diakses secara offline dengan memanfaatkan media elektronik seperti HP, laptop, dan atau komputer desktop. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan digitalisasi materi ajar bagi guru untuk pembelajaran daring di sekolah 3T di SMAN 1 Muara Tiga Kab. Pidie dalam menggunakan zoom meeting dan google classroom pembelajaran online atau daring pada masa pandemic covid-19.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan. Pendampingan dan pelatihan dalam mengintegrasikan materi pembelajaran digital yang bermanfaat dan menarik bagi siswa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menggunakan

Metode Sosialisasi (workshop) dan pendampingan dengan mengundang semua guru pada di SMAN 1 Muara Tiga Kab. Pidie. Pendampingan adalah proses berbagi atau pemberian bantuan tentang praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu SMA dan pengembangan program keunggulan yang dilakukan oleh SMAN 1 Muara Tiga Kab. Pidie dengan narasumber dosen STMIK Indoensia Banda Aceh. Adapun beberapa prosedur kegiatan yang dilakukan:

1. Meminta izin kepada kepala sekolah SMAN 1 Muara Tiga Kab. Pidie untuk melakukan pengabdian
2. Melakukan kordinasi dengan tim untuk merumuskan program dan rancangan kegiatan.
3. Para guru memahami definisi pembelajaran online untuk merefleksikan pembelajaran digital.
4. Memberikan pendampingan dalam mempelajari aplikasi yang dapat diakses oleh siswa dan orang tua dirumah
5. Memberikan penjelasan dan pengoperasian aplikasi pembelajaran dan elemen-elemen yang mendukung konten pembelajaran.
6. Mengevaluasi program pelatihan pada pembelajaran jarak jauh yang interaktif dan menarik sebagai upaya memaksimalkan proses pembelajaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pelatihan pembelajaran daring dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan April 2022. Pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh kesepakatan bersama kepala sekolah dan para pendidik di SMAN 1 Muara Tiga Kab. Pidie, guna menghadapi tantangan model pembelajaran di masa pandemic covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu minggu berjalan, kemudian dilakukan pendampingan selama satu bulan penuh guna memantapkan keterampilan para pendidik dalam memanfaatkan fitur-fitur digital dalam pembelajaran berbasis daring. Peserta kegiatan berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 orang adalah ASN, 2 orang kontrak daerah, dan 4 orang lainnya adalah pegawai honor. Kegiatan dilakukan setelah jam pelajaran, sehingga tidak mengganggu aktifitas mengajar yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Dengan demikian maka, pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan diawali dengan pemberian materi melalui seminar pembelajaran daring menggunakan fitur zoom meeting dan google classroom. Narasumber memberikan penjelasan terkait pengenalan dan pemanfaatan fitur-fitur yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran secara daring maupun luring. Antusiasme peserta dalam mengikuti sesi ini sangat baik, yang ditunjukkan melalui interaksi antara peserta dan narasumber selama sesi materi berlangsung. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya seputar materi yang disampaikan oleh narasumber terkait bagaimana mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur dimaksud. Berdasarkan hasil seminar tentang pengenalan dan pemahaman zoom meeting dan google classroom, ditemukan 95% peserta seminar memahami fitur-fitur tersebut dengan baik. Namun 5% lainnya tetap dilakukan pendampingan hingga memahami materi yang diberikan dengan baik.

Berkenaan dengan proses pelatihan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di antaranya jaringan internet yang tidak stabil, sehingga menghambat peserta dalam mengakses fitur-fitur tersebut. Kendala berikutnya adalah pemadaman listrik yang bertepatan dengan berlangsungnya kegiatan pelatihan. Namun dikarenakan antusiasme peserta yang sangat tinggi, kendala tersebut tidaklah menjadi halangan bagi

mereka untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya dalam memanfaatkan fitur-fitur online dalam proses pembelajaran daring. Sehubungan dengan itu, peserta peserta juga dapat membuat video pembelajaran menggunakan fitur zoom meeting dengan cara merekam sendiri paparan materi pelajaran dan menampilkan materi tersebut dalam bentuk word, PPT, dan atau video. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik secara luring, sehingga mereka dapat mengaksesnya tanpa harus bergantung pada jaringan internet. Pada sesi pelatihan pembelajaran daring, para pendidik sudah dapat menggunakannya walaupun masih terkendala beberapa hal teknis. Akan tetapi tim tetap pakan melakukan pendampingan hingga para pendidik dapat mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis daring. Hasil dari pelatihan menunjukkan bahwa 80% peserta yang mengikuti pelatihan dapat menggunakan fitur zoom meeting dan google classroom, baik dalam melaksanakan proses pembelajaran, maupun membuat video pembelajaran. Akan tetapi, 20% lainnya masih terkendala dalam pemanfaat google classroom, sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu bentuk respon terhadap himbauan pemerintah terkait proses pembelajaran dilakukan dari rumah secara daring dan atau luring yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19), dan ditegaskan kembali pada Surat Edaran Kemendikbud No. 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19). Melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh tim dosen STMIK Indoensai Banda Aceh, para pendidik di lingkup SMAN 1 Muara Tiga Kab. Pidie telah mampu mengaplikasikan fitur zoom meeting dan google classroom dalam interaksi pembelajaran baik secara daring, maupun luring. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran di masa pandemic covid-19 menuntut para pendidik untuk dapat meningkatkan keterampilan mengajarnya melalui pemahaman serta wawasan yang luas terkait pemanfaatan media teknologi dalam proses pembelajaran Meskipun demikian, masih pendidik di beberapa daerah yang masih belum memanfaatkan media teknologi dalam pembelajarannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterampilan pendidik dalam menggunakan teknologi, sehingga pembelajaran yang berlangsung masih bersifat tradisional.

4. SIMPULAN

Pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran dapat mempermudah pendidik dalam mendesain pembelajaran yang menarik dan interaktif. Pendidik dapat merancang materi pembelajarannya digital sehingga peserta didik dapat mengaksesnya secara daring. Namun demikian, tidak semua guru memiliki keterampilan dan kompetensi tersebut. Kehadiran para Dosen STMIK Indonesia Banda Aceh dalam pengembangan keilmuan melalui penelitian-penelitian yang dilakukan diantaranya melaksanakan penelitian yang bermanfaat untuk memecahkan masalah belajar dan pembelajaran, serta memberikan layanan jasa dalam memecahkan masalah belajar dan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan sistem dalam sebuah kegiatan pengabdian. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditawarkan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan bagi realisasi program Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah model pemberdayaan pendidik dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Assesment; 3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan; 4) Tahap

Pemformulasian Rencana Aksi; 5) Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan; 6) Tahap Evaluasi; serta 7) Tahap Terminasi. Hasil dan respon sangat baik diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini baik dari para peserta didik, pengawas ataupun para jajarannya yang terus mengawal kegiatan ini. Besar harapan pada tahun mendatang kegiatan serupa dapat dilaksanakan.

5. SARAN

Pelatihan pelatihan dan pendampingan digitalisasi materi ajar bagi guru untuk pembelajaran daring di sekolah 3t di aceh besar seyogyanya rutin dilakukan agar pemahaman akan digitalisasi materi dapat diimpelementasikan di lapangan nantinya.

UCAPAN TERIMA

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua STMIK Indonesia Banda Aceh yang telah memberikan dukungan untuk melakukan pengabdian masyarakat, Kepala Sekolah dan Keuchik Gampong Laweung Kec. Muara Tiga Kab. Pidie yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D. I., Nurviana, N., & Heryadi, H. (2020). *Pelatihan Pembuatan Kemasan Sabun Bunga Matahari di Desa Bojonghaleuang Sebagai Program Community Empowerment*. *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis*, 25(2), 76–85. <https://doi.org/10.20961/jkb.v25i2.44776>
- Aulia, R., Syafikarani, A., & Supriadi, O. A. (2021). *Menunjang Pembelajaran Daring, Guru Smp Bina Taruna*. *Charity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(01), 53–60.
- Fitrianto, A. R., Khoirunnisa, A. W. F., Amaliyah, L., Khotimah, H., & Qibtiyah, R. (2020). *Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Pemeliharaan Bendungan Gondrok (Sebuah Aksi Partisipatorif dalam Memelihara Irigasi Pertanian di Desa Bedohon, Jiwan, Madiun)*. *ABDI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2).
- Gumono, G., & Yulistio, D. (2021). *Pengembangan Media Pembelajaran Daring bagi Guru Bahasa Indonesia SMP di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*. *Community Empowerment*, 6(3), 444–455. <https://doi.org/10.31603/ce.4455>
- Hidayati, N., Hery, A., Irianti, S., & Purwaningsih, N. E. (2020). *Siswa SMk Terpadu Nurul Moharomain Bersama Dosen, Alumni dan Mahasiswa Tata Busana*. *Graha Pengabdian*, 2(2), 3–8.